

ФАРҒОНА ВОДИЙСИНИНГ ҚУРҒОҚЧИЛ МИНТАҚЛАРИ ВА УЛАРДАН Фойдаланиш масалалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6408874>

Абдурахманов Соҳибжон Турдиалиевич¹,
Мирзараҳимова Марҳабо Абдуллажановна²,
Наманган давлат университети¹

Наманган вилояти Чортоқ тумани 53-ДИУМ география фани ўқитувчиси²

Аннотация: *Бизга маълумки, бугунги кунда дунё миқёсида иқлим илиши натижасида турли ҳилдаги глобал экологик муаммолар таҳдиди кучайиб бормоқда. Айниқса, сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларнинг етишмаслик ҳолатлари бироз хавотирлидир. Ер юзида ҳароратнинг кўтарилиши, ёғингарчилик миқдорини кескин пасайиши оқибатида юзага келаётган қурғоқчилик майдонлари кейинги йилларда минтақамизда ҳам кузатилмоқда. Мазкур мақолада Фарғона водийсида юзага келган ва келаётган қурғоқчил минтақалардан келажакда мақсадли фойдаланиш масалалари ёритилган.*

Калит сўзлар: *Атмосфера, қурғоқчилик, ҳаводаги намлик, сув ресурслари, деҳқончилик, ёғингарчилик, боғдорчилик, рельеф, қишлоқ хўжалиги.*

Статистик маълумотларга кўра, оҳирги юз йилликдаги атмосфера ёғинлари маълумотларини таҳлил қилинганда, қишлоқ хўжалиги ва умуман сувга бўлган талаб учун бор-йўғи 7 йилда етарлича ёмғир ёғган экан. Бу 100 фоиздан 7 фоиз дегани. Шу билан бирга, 20 асрда йил ҳисобида 8-10 йил жуда қаттиқ қурғоқчилик даври бўлганлигини кўришимиз мумкин. Бу йилларда сув таъминотидаги ўзгаришлар салбий кўринишга эга бўлиб, сувдан фойдаланиш кўрсаткичлари 35-40 фоизгача пасайиб кетган. Минтақамизнинг оҳирги 100 йиллик тарихидаги энг қаттиқ қурғоқчилик 1915-1920 йиллар оралиғида рўй берганлигини алоҳида таъкидлаш мумкин. Қурғоқчиликни мазкур йилларда кузатилиши, биологик хилма-хилликка жуда катта зиён етказган. 1960 йилларгача Марказий Осиёда хусусан, Ўзбекитсон минтақасида қурғоқчилик камроқ кузатилган. Кузатишлардан маълумки, айнан шу йиллардан кейин қурғоқчилик ҳар 7-8 йилда бир марта такрорланиб туриш динамикасига эга бўлиб бормоқда. 21 асрга келиб иқлим илишининг бироз тезлашиши қурғоқчил минтақаларни янада авж олишига, кўлами ва хавфини ошиб боришига олиб келмоқда. Оҳирги юз йил ичида атмосфера ёғинларининг талабга нисбатан кўпроқ бўлиши бор-йўғи бир марта кузатилган.

Кейинги йилларда ёмғир ва қор ёғиш ҳолатларида ҳам кескин камайиш кузатилмоқда. Ёмғирнинг ёғиш жадаллиги айрим ҳолларда жуда тез суръатларда бўлиши, интенсив ёғиннинг камайишига, қишлоқ хўжалиги учун фойдали тупроқларнинг намга тўйинишига салбий таъсир қилипти.

Фарғона водийсининг табиий географик нуқтаи назардан олиб қаралганда, атрофи тоғлар билан ўралган ўзига хос бўлган рельеф шаклларига эга, иқлимий хусусиятларда тоғ минтақасининг таъсири сезилган, ички сувлари ўзига хос тизимга эга бўлган табиий географик ҳудуд ҳисобланади. Кейинги йилларда ҳам Фарғона водийси ҳудудларида иқлим илиши билан боғлиқ бўлган муаммолар (ёғингарчиликдаги йиллик тебранишлар, ҳарорат ва намлик кўрсаткичлари, ички сувларнинг йиллик ҳосил бўлиш ҳолатлари, биологик ҳилма-хилликдаги салбий ўзгаришлар, арид (*қурғоқчил*) минтақаларни кенгайиши, суғорма деҳқончиликда сув ресурсларини танқислиги ва ҳ.к) кузатилмоқда.

Фарғона водийси аҳолиси азалдан суғорма деҳқончилик билан банд бўлган минтақалардан ҳисобланади. Бугунги кунда водийдаги текислик, адир олди, адир, адир орти текисликлари ва тоғ олди минтақалари жуда катта антропоген таъсир доирасига тушган минтақалар ҳисобланади. Аҳоли бу ҳудудларда узоқ йиллар мобайнида ўзлаштиришган ва хўжалик мақсадида фойдаланилган. Айниқса 1960-1970 йиллардан шимолий ва жанубий Фарғона адирларини кенг масштабда ўзлаштирилиши натижасида қишлоқ хўжалигининг ўзига хос тармоқларини ривожланишига имконият яратган. Боғдорчилик, узумчилик тармоқлари яхши ривожланган. Ўтган қисқа вақт ичида Фарғона водийси адир минтақаларидан фойдаланиш даржаси ва кўлами ошиб борган. Адирларда мазкур тармоқларни ривожлантириш учун сой ва каналлардан назослар ёрдамида суғориш ишлари йўлга қўйилган. Бироқ, бу соҳани ривожланишига сув ресурсларини барқарорлиги, тупроқнинг механик таркиби ва иқлимий жараёнларнинг салбий таъсири йиллар давомида ўзининг салбий хусусиятларини номоён эта бошлаган.

Узгидрометни Фарғона водийсига сув берувчи дарёларининг сув сарфини кескин камайиши бўйича прогнозларида 2040 йилларга Сирдарё сув миқдори 35-40 % гача камайиши тўғрисида маълумотларни тақдим этмоқда.

21 аснинг бошларига келиб Фарғона водийсининг адир минтақаларидан самарали фойдаланиш кўрсаткичлари кескин камайди. Бунинг асосий сабаби сифатида адирларда суғоришни тўғри йўлга қўйилмаганлиги, суғоришда эски ананавий суғоришни қўлланганлиги, тупроқнинг механик таркиби ҳисобга олинмаганлиги ҳамда суғоришни кўп талаб этувчи экинларни қўлланганлиги мисол келтириш мумкин. Бугунги кунда Фарғона водийсининг шимолий ва жанубий ҳамда марказий қисмларидан арид минтақаларни хажми ошиб бормоқда. Арид минтақалардан фойдаланишни янада кенгайтириш, экинларни суғоришда

ноананавий усулларни қўллаш, томчилатиб суғоришга алоҳида эътибор қаратиш муҳим аҳамият касб этади. Тахлилий маълумотларга эътибор қаратадиган бўлсак, бугунги кунда Фарғона водийсида қарийиб 9,7 млн. ахоли истеъқомат қилмоқда. Аҳолининг фойдаланишга яроқли ерлар билан таъминланиш кўрсаткичлари йилдан-йилга пасайиб бораётганлиги айниқса долзарблигича қолмоқда. Водий аҳолисини озиқ-овқат махсулотлари билан таъминлаш, ҳар бир қарич ердан мақсадли фойдаланиш, ерлардан самарали фойдаланишни инновацион жиҳатларини ҳисобга олиш энг асосий вазифалардан саналади.

Фарғона водийсида глобал иқлим илишининг таъсир реакцияси йиллар давомида ўзгаришига эга бўлиб, бу жараён ҳароратни ўзгарувчанлигида, ёғинлар тартибсиз мавсумий параметрларга мос келмаслигида яққол кўзга кўринмоқда.

Водийда қурғоқчил ҳудудларни юзага келишига асосий сабаблардан бири бу ёғингарчиликни камайиши орқасидан ҳарорат таъсиридан буғланишини ортиши ҳисобланади. Масалан, Наманган вилоятида ўртача йиллик ёғингарчилик миқдори 180-200 мм ни ташкил этсада, буғланувчанликнинг йиллик кўрсаткичи 1000 мм атрофида кузатилади. Бу жараён эвопотранспирацияда яққол номоён бўлади. Тупроқда табиий намликни сақланиши айниқса, ўсимликларни вегетацион даврида сезилиб ўсимликларни сувга бўлган талабини ортишида номоён бўлади. Тупроқдаги табиий намликни ёғинга нисбатан бир неча баробарга камлиги, субарид ва арид минтақаларни майдонини ортишига сабаб бўлмоқда.

Шу ўринда айтиш мумкинки, бугунги кунда Фарғона водийсининг қурғоқчил минтақаларни кенгайиб боришига қуйидаги табиий ва ижтимоий иқтисодий омилларни кўрсатиш мумкин.

1. Табиий омил: ёғингарчилик, ҳарорат, буғланувчанлик.
2. Антропоген омили: сув ресурсларидан фойдаланишни инновацион ечимларини қўлланилмаганлиги, сув исрофгарчилиги, сув танқислигини ҳудудий тафовутлари ва ҳ.к.

Фарғона водийсининг аграр секторидаги фойдаланишга яроқли бўлган ерларда сув таъминотидаги узилишлар асосан адир минтақа ҳудудларига тўғри келади. Маълумотларга қараганда бугунги кунда водийнинг 60 минг гектар майдони қурғоқчилик кузатилиши ҳавфи кучли бўлган ҳудудлар сирасига киради. 150 минг гектардан ортиқ майдонда эса кучли бўлмаган бироқ, қурғоқчилик таъсир доирасига эга майдонларни қамраб олади.

Умуман олганда Фарғона водийсида қурғоқчил минтақаларни майдонини кенгайишини ва хавфини олдини олишда қуйидаги чора-тадбирларни қўллаш лозим.

- ✓ Қишлоқ хўжалигида эски анъанавий суғориш тизимидан батомом воз кечиш,

- ✓ Томчилатиб суғориш тизимини фойдаланиш жорий этиш,
- ✓ Камсув талаб қилувчи экинларга ўтиш,
- ✓ Аҳолини сувни тежаш маданиятига тарғиб қилиш,
- ✓ Қўрғоқчил минтақаларда ҳаводаги намлик ва ер ости сувларидан фойдаланган ҳолатда янги хўжалик тизимларини жорий этиш,
- ✓ Сувдан фойдаланишни янги агроинновацион усулларини қўллаш ва жорий этиш.

Ўзбекистоннинг сув ресурслари суғорма деҳқончиликнинг ҳозирги ҳолатида қарийб тўла ишлатилмоқда. Шу билан бир вақтда республикада аҳоли сонининг ўсиши давом этмоқда. Аммо ер ресурслари бўлгани ҳолда, суғориладиган майдонларни кенгайтириш имкониятлари сув ресурслари тақчиллиги билан чегараланган. Бундан кейинги даврларда янги ерларни ўзлаштириш фақатгина сув ресурсларини ўта тежаб, улардан оқилона фойдаланиш ҳисобига амалга ошириш мумкин. Бундай имкониятларни аниқлаш ҳозирги даврнинг энг долзарб масаласи эканлиги сир эмас.

Дарё сувлари бизнинг мамлакатимизда энг аввало аҳоли учун озиқ- овқат маҳсулотларини етиштириш мақсадида деҳқончилик ерларини суғориш учун керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Раҳимов Й., Камалов Б., Абдурахманов С. Қўрғоқчиликда ҳаводаги намдан фойдаланиш имкониятлари // Табиатдан фойдаланиш ва муҳофаза қилишнинг географик асослари Республика илмий-амалий конференция материаллари. Наманган. -2010. -6-9 б.
2. Баратов А.С. Наманган вилоятида сув хўжалигини ташкил этиш ва унинг самарадорлигини ошириш масалалари. Канд. диссертацияси автореферати. Т.: НИГМИ.-2007. 26 б.
3. Бабушкин Л.Н. Основы агрометеорологии в Узбекистане Т.: УзГИМЕТ, 2004. – 288 с.